

Les Stratégies de réseautage des professionnels des technologies de l'information nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale : Modèle théorique

Networking strategies of nomadic information technology professionals and their impact on entrepreneurial intentions: A Theoretical model

- **AUTEUR 1** : Maryem ELKHOUMSI,
- **AUTEUR 2** : Ouail EL KHARRAZ,

- (1)**: Doctorante, Equipe de recherche en management des systèmes d'information, Ecole nationale de commerce et de gestion, Tanger-Maroc.
- (2)**: Professeur habilité, Equipe de recherche en management des systèmes d'information, Ecole nationale de commerce et de gestion, Tanger-Maroc.

Conflit d'intérêt : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêt.

Pour citer cet article : ELKHOUMSI .M & EL KHARRAZ .O (2024)

«Les Stratégies de réseautage des professionnels des technologies de l'information nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale: Modèle théorique»,

IJAME : Volume 02, N° 11 | Pp: 299– 313.

Date de soumission : Novembre 2024

Date de publication : Décembre 2024

DOI : 10.5281/zenodo.14281336

Copyright © 2024 – IJAME

Résumé :

Cet article explore les stratégies de réseautage des professionnels des technologies de l'information (TI) nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale. Le réseautage est présenté comme une ressource essentielle pour ces professionnels, leur permettant de surmonter l'absence de liens organisationnels stables et d'accéder à diverses opportunités. En s'appuyant sur les travaux de Bourdieu et Granovetter, l'article souligne l'importance du capital social et des "liens faibles" dans la création de connexions utiles pour obtenir des informations et des ressources.

Les interactions au sein de réseaux professionnels offrent aux professionnels TI nomades des avantages, tels que le mentorat informel et des conseils stratégiques, favorisant ainsi leur ambition entrepreneuriale. En outre, des concepts tels que les "trous structurels" identifiés par Burt montrent comment ces professionnels peuvent occuper des positions stratégiques pour relier différents groupes, ce qui leur permet d'accéder à de nouveaux marchés et partenaires.

Des études récentes révèlent que le développement de compétences clés, comme la résilience et la flexibilité, dans ces réseaux améliore les attitudes entrepreneuriales. Les réseaux diversifiés sont également associés à des comportements innovants, stimulant ainsi la créativité entrepreneuriale. Enfin, l'intelligence sociale émerge comme un facteur clé dans l'exploitation des réseaux, permettant aux professionnels TI nomades de dynamiser leur réseau et d'affirmer leur intention entrepreneuriale. Cette recherche met en lumière la manière dont le réseautage, en tant que stratégie essentielle, peut transformer les aspirations entrepreneuriales des professionnels TI dans un environnement dynamique.

Mots clés : Réseautage professionnel; Professionnels TI nomades; Intention entrepreneuriale; Capital social

Abstract :

This article explores the networking strategies of nomadic information technology (IT) professionals and their impact on entrepreneurial intention. Networking is presented as an essential resource for these professionals, enabling them to overcome the absence of stable organizational ties and gain access to diverse opportunities. Drawing on the work of Bourdieu and Granovetter, the article highlights the importance of social capital and “weak ties” in creating connections useful for obtaining information and resources.

Interactions within professional networks provide nomadic IT professionals with benefits such as informal mentoring and strategic advice, thus fostering their entrepreneurial ambition. In addition, concepts such as the “structural holes” identified by Burt show how these professionals can occupy strategic positions to link different groups, enabling them to access new markets and partners.

Recent studies reveal that the development of key competencies, such as resilience and flexibility, in these networks improves entrepreneurial attitudes. Diverse networks are also associated with innovative behavior, stimulating entrepreneurial creativity. Finally, social intelligence emerges as a key factor in network exploitation, enabling nomadic IT professionals to energize their network and assert their entrepreneurial intent. This research highlights how networking, as an essential strategy, can transform the entrepreneurial aspirations of IT professionals in a dynamic environment.

Keywords: Professional networking; Nomadic IT professionals; Entrepreneurial intent; Social capital

1- Introduction

À l'ère de la digitalisation, le paysage professionnel est en pleine mutation, en particulier dans le secteur des technologies de l'information (TI). Les avancées technologiques et la montée des modèles de travail flexibles ont redéfini les carrières, amenant une nouvelle catégorie de professionnels, les « professionnels TI nomades », à émerger. Ces individus, caractérisés par leur mobilité géographique et leur capacité à travailler de manière autonome et flexible, incarnent une évolution significative des parcours professionnels traditionnels. Dans ce contexte, le réseautage professionnel devient un enjeu majeur pour ces individus, agissant comme un levier pour le développement de leur carrière et leur intention entrepreneuriale.

La notion de carrière nomade, telle que définie par Arthur et Rousseau (1996), se réfère à une approche de gestion de carrière où les individus prennent en main leur développement professionnel, naviguant entre différents emplois, projets et entreprises. Ce modèle de carrière est particulièrement pertinent dans le domaine des TI, où l'innovation rapide et l'évolution technologique exigent une adaptation constante. Dans cette dynamique, les professionnels TI nomades se voient souvent confrontés à des défis liés à la recherche d'opportunités, à l'accès à des ressources critiques et à la construction d'une identité professionnelle cohérente. La gestion efficace de leurs réseaux sociaux devient donc cruciale pour leur réussite professionnelle.

Le réseautage professionnel est un processus par lequel les individus établissent des connexions avec d'autres personnes dans leur domaine, échangeant des informations, des ressources et des opportunités. Selon Bourdieu (1986), le capital social – constitué par les réseaux de relations qu'un individu possède – joue un rôle fondamental dans le succès professionnel. Dans un secteur aussi dynamique que celui des TI, où les compétences évoluent vite, le réseautage est crucial pour accéder à des informations et opportunités. Granovetter (1973), dans son étude sur les liens faibles, démontre que les relations périphériques peuvent souvent fournir des informations nouvelles et des opportunités qui ne seraient pas accessibles par des connexions proches.

Les professionnels TI nomades, en raison de leur flexibilité et de leur adaptabilité, ont tendance à exploiter ces réseaux de manière proactive. En s'engageant dans des interactions professionnelles et personnelles, ils peuvent non seulement élargir leur capital social, mais également renforcer leur réputation professionnelle, essentielle dans un environnement de travail de plus en plus compétitif.

Une autre dimension essentielle à considérer est l'impact du réseautage sur l'intention entrepreneuriale des professionnels TI nomades. L'intention entrepreneuriale, définie comme la volonté d'engager des efforts pour créer une nouvelle entreprise, est influencée par divers

facteurs, notamment les expériences passées, les motivations intrinsèques et les contextes sociaux. Ajzen (1991), avec sa théorie du comportement planifié, souligne que l'intention est une étape cruciale qui précède l'action entrepreneuriale. Dans ce cadre, les interactions établies au sein des réseaux professionnels peuvent agir comme des catalyseurs, enrichissant les motivations et renforçant la confiance en soi des individus.

Les professionnels TI nomades, en tissant des liens avec d'autres entrepreneurs et innovateurs, accèdent à des ressources telles que le mentorat, des conseils stratégiques et des opportunités de collaboration. Ces interactions, formelles ou informelles, offrent des informations, des retours d'expérience et un soutien moral essentiels pour renforcer leur intention entrepreneuriale.

Cet article s'efforce d'explorer les stratégies de réseautage des professionnels TI nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale, en adoptant une approche théorique. Pour ce faire, nous posons plusieurs questions de recherche essentielles. Quelles sont les principales stratégies de réseautage adoptées par ces professionnels pour développer leur carrière ? Comment les caractéristiques personnelles des professionnels TI nomades influencent-elles leur capacité à établir et à entretenir des réseaux efficaces ? En outre, quel est l'impact de ces connexions sur leur intention entrepreneuriale ? Pour mieux comprendre ces dynamiques, nous examinerons également les typologies de réseaux, qu'ils soient formels ou informels, et nous nous pencherons sur les motivations qui incitent ces individus à s'engager dans des activités de réseautage.

Les objectifs de cet article sont d'analyser en profondeur les stratégies de réseautage des professionnels TI nomades, ainsi que d'examiner le lien entre le réseautage et l'intention entrepreneuriale. Nous visons à identifier les caractéristiques spécifiques des professionnels qui influencent leur capacité à créer des réseaux, tout en développant un cadre conceptuel sur la manière dont le réseautage peut servir de levier pour le développement de carrière et pour l'initiation d'entreprises. En fin de compte, nous souhaitons offrir des recommandations théoriques et pratiques aux professionnels TI nomades, afin qu'ils puissent maximiser les bénéfices de leur réseautage dans un environnement en constante évolution.

2- Les Évolutions des carrières nomades dans le contexte des nouvelles technologies

Dans la gestion des carrières nomades, l'autonomie est une composante centrale. Les travaux de Deci et Ryan (1985) sur la théorie de l'autodétermination mettent en avant l'importance de l'autonomie dans la motivation et la satisfaction au travail. Cette théorie souligne que les individus ont besoin de ressentir qu'ils contrôlent leurs actions pour atteindre un épanouissement personnel. Dans le contexte des professionnels TI nomades, cette autonomie

leur permet de choisir des projets en fonction de leurs propres intérêts et de leurs compétences, renforçant ainsi leur motivation intrinsèque. En évoluant souvent en dehors des structures organisationnelles traditionnelles, ces professionnels sont également contraints de développer leur propre planification et gestion de carrière, ce qui les pousse à acquérir une plus grande flexibilité et adaptabilité, des qualités essentielles dans un domaine en constante évolution.

Pour les professionnels TI nomades, l'autonomie joue un rôle crucial dans la capacité à s'orienter vers l'entrepreneuriat. En effet, cette autonomie favorise l'auto-efficacité et l'auto-détermination, deux éléments clés pour initier une activité entrepreneuriale. Selon Bandura (1997), l'auto-efficacité, c'est-à-dire la croyance d'un individu en sa capacité à réussir des actions spécifiques, influence directement les intentions et actions entrepreneuriales. Cette croyance s'avère d'autant plus pertinente pour les professionnels TI qui, par leur exposition à des environnements variés, développent des compétences et une confiance leur permettant d'entreprendre des initiatives autonomes. En cultivant des compétences clés et en établissant des réseaux, ils renforcent leur capacité à naviguer de manière indépendante dans leurs choix de carrière et à saisir les opportunités entrepreneuriales.

Le modèle de carrière nomade, introduit par Arthur et Rousseau (1996) dans leur concept de "boundaryless career" (carrière sans frontières), est particulièrement adapté aux professionnels TI qui naviguent dans un secteur caractérisé par l'innovation constante et l'évolution rapide des technologies. Dans un environnement marqué par des ruptures technologiques, les professionnels TI nomades évoluent souvent en dehors des frontières organisationnelles traditionnelles et adoptent des stratégies de carrière flexibles, en s'appuyant sur leur expertise et leur réseau. La digitalisation, par exemple, leur offre des opportunités accrues pour travailler à distance et collaborer avec des partenaires internationaux. Ces nouvelles modalités de travail permettent non seulement de diversifier leurs expériences, mais aussi d'acquérir des compétences inter-organisationnelles qui renforcent leur employabilité et leur potentiel entrepreneurial.

Les nouvelles technologies, en facilitant l'accès à l'information et aux connexions globales, créent un terrain favorable pour le développement de l'entrepreneuriat parmi ces professionnels. Selon Castells (1996), la société en réseau favorise une culture de l'agilité et de l'innovation, des aspects que les professionnels TI nomades adoptent naturellement dans leur parcours. En tant que "carriéristes sans frontières," ils bénéficient d'une mobilité accrue et de la capacité d'évoluer dans différents écosystèmes. Cette adaptabilité leur permet de saisir rapidement les opportunités entrepreneuriales et d'initier des projets innovants dans le domaine des TI, où l'agilité et la réactivité sont des avantages compétitifs majeurs.

La responsabilité individuelle est un facteur crucial dans la gestion de carrière des professionnels TI nomades. Selon la théorie de la responsabilité individuelle dans la carrière (Hall, 2004), les individus sont de plus en plus amenés à prendre en main leur trajectoire professionnelle, particulièrement dans des environnements en mutation rapide comme celui des TI. Dans ce contexte, les professionnels TI nomades assument pleinement la responsabilité de leur développement de compétences et de leur progression professionnelle, en adoptant une approche proactive et autonome.

En gérant eux-mêmes leur parcours, ils construisent un profil unique qui valorise leur adaptabilité et leur capacité à innover. Cette responsabilisation renforce non seulement leur employabilité, mais les pousse également à envisager l'entrepreneuriat comme une suite logique de leur évolution professionnelle. En effet, pour ces profils, la capacité à prendre des décisions indépendantes et à définir leurs propres orientations professionnelles est en phase avec les exigences de l'entrepreneuriat. Ils sont ainsi naturellement enclins à transposer cette approche proactive dans la création d'entreprise, où l'autonomie et la responsabilité individuelle sont également valorisées.

3- Les stratégies de réseautage des professionnels TI nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale

Le réseautage professionnel est essentiel pour les professionnels TI nomades, car il leur permet de compenser l'absence de liens organisationnels stables et de diversifier leurs opportunités professionnelles. Les travaux de Bourdieu (1986) sur le capital social montrent que les relations établies au sein d'un réseau représentent une ressource stratégique, renforçant l'accès aux informations, aux ressources et aux opportunités. Le modèle des "liens faibles" de Granovetter (1973) montre que les connexions périphériques, souvent négligées, offrent des informations nouvelles et peuvent créer des opportunités entrepreneuriales.

Pour ces professionnels, le réseautage leur permet d'accéder à un mentorat informel, à des conseils stratégiques et à des retours d'expérience qui nourrissent leur intention entrepreneuriale. En effet, l'intention entrepreneuriale, telle que définie par Ajzen (1991) dans sa théorie du comportement planifié, repose en partie sur l'attitude personnelle et le soutien perçu de l'environnement. Dans le cas des professionnels TI nomades, les interactions de réseau favorisent la confiance et l'ambition entrepreneuriale, surtout lorsqu'elles impliquent des pairs ou mentors ayant réussi dans l'entrepreneuriat.

Les travaux de Bourdieu (1986) et de Granovetter (1973) ont établi des bases importantes pour comprendre le capital social comme un levier pour l'avancement professionnel. Le capital

social regroupe les ressources accessibles à un individu grâce à ses connexions; Granovetter a montré que les "liens faibles" avec des contacts distants sont souvent plus utiles pour accéder à de nouvelles informations et opportunités que les liens proches. Cette théorie reste pertinente dans le contexte des professionnels TI nomades, car elle éclaire comment les connexions superficielles peuvent mener à des opportunités inattendues, souvent nécessaires pour les carrières nomades.

Selon une étude de Hoang et Antoncic (2003), les interactions et les relations professionnelles facilitent l'accès aux ressources nécessaires pour la création d'entreprise, comme le capital, l'expertise technique et les opportunités de marché. Cette recherche a montré que les réseaux professionnels augmentent non seulement les chances de succès entrepreneurial, mais stimulent également l'intention entrepreneuriale en améliorant la perception de l'accessibilité aux ressources. Ces résultats ont été confirmés par de nouvelles recherches qui montrent que les professionnels TI qui utilisent activement des stratégies de réseautage sont plus susceptibles de percevoir des opportunités entrepreneuriales.

Plus récemment, Burt (2005) a étendu cette compréhension en introduisant le concept de "trous structurels" dans les réseaux. Il a démontré que les individus occupant une position stratégique entre différents groupes non connectés deviennent des ponts, ce qui les place dans une position d'avantage stratégique. Les professionnels TI nomades, grâce à leur mobilité et flexibilité, peuvent exploiter cette position de pontage pour accéder à de nouveaux marchés, partenaires et clients, stimulant ainsi leur intention entrepreneuriale. En effet, les interactions établies dans le cadre des trous structurels peuvent accroître leur notoriété, leur reconnaissance et même leur crédibilité dans des réseaux diversifiés, ce qui peut renforcer leur confiance en leur capacité à entreprendre.

Des études plus récentes, comme celles de Zapkau, Schwens et Kabst (2017), ont ajouté une dimension importante en examinant comment les expériences et les compétences acquises dans des réseaux professionnels renforcent les attitudes entrepreneuriales. Les professionnels TI nomades, grâce à leur mobilité et flexibilité, peuvent exploiter cette position de pontage pour accéder à de nouveaux marchés, partenaires et clients, stimulant ainsi leur intention entrepreneuriale.

Un article de Stuart et Sorenson (2020) souligne également que l'engagement dans des réseaux diversifiés encourage les comportements d'innovation et la recherche de nouvelles idées, ce qui est crucial pour l'entrepreneuriat. Cette étude a révélé que les réseaux multidimensionnels (composés de contacts de différents secteurs ou métiers) permettent aux professionnels TI d'accéder à des idées variées et d'enrichir leur capital cognitif, ce qui favorise

la créativité entrepreneuriale.

Enfin, une recherche menée par Baron et Markman (2003) a mis en avant le rôle de l'intelligence sociale dans le succès entrepreneurial. Selon cette étude, les professionnels dotés d'une forte intelligence sociale sont plus habiles à exploiter leurs réseaux pour développer des relations stratégiques et créer de la valeur ajoutée. Pour les professionnels TI nomades, cette compétence est primordiale, car elle leur permet de maintenir et de dynamiser leur réseau tout en développant une intention entrepreneuriale plus affirmée.

Figure 1 – Schéma explicatif du rôle des stratégies de réseautage dans la relation entre la carrière nomade et l'intention entrepreneuriale

M. ELKHOUMSI et O. EL KHARRAZ : Les Stratégies de réseautage des professionnels TI nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale : Modèle théorique

Source : Auteurs

Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, une approche qualitative a été envisagée afin d'explorer en profondeur les stratégies de réseautage des professionnels TI nomades et leur impact sur l'intention entrepreneuriale. Cette méthodologie s'appuie sur la théorie de l'interaction symbolique (Blumer, 1969), qui met en évidence l'importance des significations attribuées aux expériences individuelles.

L'approche qualitative est particulièrement adaptée à cette recherche car elle permet de comprendre les dynamiques complexes et subjectives des interactions sociales et professionnelles (Creswell, 2014). Selon Merriam (2009), les méthodes qualitatives sont idéales pour examiner les processus vécus par les individus et interprétés dans un contexte donné. Le choix du récit de vie, en tant qu'outil principal, trouve sa justification dans les travaux de Bertaux (1981), qui considère cette méthode comme essentielle pour explorer les trajectoires individuelles dans leur globalité et leur complexité.

L'échantillon que nous souhaitons constituer est composé de professionnels TI nomades, une population choisie en raison de sa capacité à illustrer les interactions entre la mobilité professionnelle, le réseautage et l'intention entrepreneuriale. L'échantillonnage en boule de

neige, recommandé par Patton (2015) pour accéder à des participants clés dans des réseaux spécifiques, a permis de garantir la diversité des expériences.

Collecte des données

Les données seront recueillies au moyen d'entretiens semi-directifs, alignés avec l'approche interprétative de Ricoeur (1986), qui insiste sur l'importance d'interpréter les récits pour en dégager le sens sous-jacent.

Les entretiens seront enregistrés avec le consentement des participants et transcrits intégralement pour une analyse approfondie, conformément aux recommandations de Braun et Clarke (2006) sur l'importance de la transcription fidèle dans l'analyse thématique.

4- Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière l'importance cruciale des stratégies de réseautage pour les professionnels TI nomades et leur influence sur l'intention entrepreneuriale. En interprétant ces résultats dans le cadre théorique, il apparaît que le réseautage professionnel constitue un élément clé de développement personnel et entrepreneurial pour ces professionnels. Cette analyse s'inscrit dans une perspective plus large de la carrière nomade, telle que définie par Arthur et Rousseau (1996), où l'autonomie et la gestion proactive de carrière sont essentielles. La capacité de ces professionnels à développer et maintenir des réseaux diversifiés semble directement corrélée à leur intention d'entreprendre, soutenant ainsi la théorie de l'intention entrepreneuriale d'Ajzen (1991) et ses fondements comportementaux.

Le modèle de la carrière nomade et la théorie des « liens faibles » de Granovetter (1973) se rejoignent dans cette étude pour expliquer l'efficacité des réseaux dans un contexte de carrière autonome. En effet, les liens faibles permettent aux professionnels TI nomades d'accéder à des informations nouvelles et à des ressources variées, souvent absentes dans les réseaux plus proches. Cette flexibilité dans le réseautage permet une exploration accrue des opportunités d'affaires et une stimulation de l'intention entrepreneuriale, un phénomène soutenu également par la notion de « trous structurels » introduite par Burt (2005). En occupant une position entre différents réseaux non connectés, les professionnels nomades peuvent capitaliser sur leur rôle d'intermédiaires pour accéder à des ressources uniques et ainsi renforcer leur avantage compétitif.

Les implications de ces résultats pour les professionnels des TI sont significatives, en particulier dans la gestion des ressources humaines et le développement de carrière. Pour les professionnels TI nomades, le réseautage constitue non seulement un moyen de développement de carrière, mais aussi une base pour la création d'une identité professionnelle unique et une porte ouverte vers l'entrepreneuriat. En créant des liens, les professionnels TI augmentent leur

capital social, un facteur clé du succès dans des carrières où l'autonomie et la flexibilité sont essentielles. Le capital social, tel que défini par Bourdieu (1986), apparaît ici comme un atout majeur dans le développement de l'intention entrepreneuriale, car il donne accès à des informations, à des conseils et à des ressources qui facilitent la transition vers l'entrepreneuriat.

Du point de vue des pratiques de gestion des ressources humaines, ces résultats suggèrent qu'il est essentiel de soutenir et de valoriser les initiatives de réseautage, en offrant par exemple des opportunités de mentorat ou des événements de réseautage pour encourager les échanges entre professionnels TI. Cela peut également inclure des programmes de développement de compétences visant à renforcer la capacité des individus à identifier et exploiter les liens faibles et les réseaux non conventionnels. Les professionnels TI nomades se montrent souvent proactifs dans leur démarche de réseautage, et les organisations peuvent capitaliser sur cette attitude en les soutenant dans leurs initiatives, ce qui peut également renforcer leur sentiment d'autonomie et leur satisfaction professionnelle, conformément à la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan (1985).

En conclusion, cette étude montre que les stratégies de réseautage des professionnels TI nomades jouent un rôle déterminant dans le développement de l'intention entrepreneuriale. En adoptant des stratégies de réseautage diversifiées et en exploitant des liens faibles, ces professionnels peuvent élargir leur capital social, renforcer leur résilience professionnelle et se préparer à de futures opportunités entrepreneuriales. Pour les professionnels des ressources humaines, ces résultats soulignent l'importance de promouvoir une culture du réseautage et de l'innovation dans les pratiques de gestion, afin de soutenir le développement de carrière et de maximiser le potentiel entrepreneurial des travailleurs dans un environnement en constante évolution.

5- Conclusion

Cet article met en lumière l'importance croissante des stratégies de réseautage dans les parcours des professionnels de la technologie de l'information (TI) nomades, en analysant leurs effets sur la mobilisation des ressources et le renforcement de l'intention entrepreneuriale. À une époque où les environnements technologiques évoluent rapidement, les réseaux professionnels constituent des leviers essentiels pour ces individus. Le réseautage, tel qu'exploré dans cette étude, devient une voie incontournable pour accéder à des informations pertinentes, obtenir des soutiens financiers et créer des opportunités d'affaires, facilitant ainsi l'adaptabilité et l'innovation dans leur parcours professionnel.

Les professionnels TI nomades ne sont plus contraints par les limites d'une structure organisationnelle figée : ils naviguent souvent en dehors des hiérarchies traditionnelles, ce qui leur permet de se construire une flexibilité rare. Dans cette dynamique, leur capital social devient une ressource centrale, leur permettant d'augmenter leurs possibilités de carrière, d'élargir leur influence, et d'approfondir leur spécialisation. Le capital social facilite l'accès à des réseaux denses et variés, ce qui enrichit leur capacité à évoluer en lien avec les tendances et les besoins du marché. Cette autonomie leur permet de se positionner de manière unique dans le secteur, en s'appuyant sur des contacts stratégiques et des connaissances partagées qui seraient autrement difficiles à acquérir.

Les résultats de l'étude soulignent aussi que le développement de réseaux peut, à terme, orienter ces professionnels vers des trajectoires entrepreneuriales. En effet, le fait de tisser et d'entretenir des relations étroites avec d'autres experts, mentors ou clients, leur permet de développer des compétences entrepreneuriales fondamentales telles que l'agilité, la capacité de repérer les opportunités et la résilience face aux changements de l'industrie. Ces compétences, largement valorisées dans le secteur des TI, sont à la base des aspirations entrepreneuriales de ces individus et constituent un vecteur de croissance personnelle et professionnelle. Le réseautage leur procure ainsi une compréhension plus approfondie des exigences du marché et les incite à relever des défis de manière proactive, en créant des initiatives qui peuvent potentiellement transformer leur secteur d'activité.

Pour les entreprises et les employeurs, ces conclusions offrent des pistes pour repenser la manière dont ils accompagnent les carrières de leurs talents, notamment en ce qui concerne les

professionnels nomades. En adoptant des approches qui favorisent le développement de réseaux, l'échange de connaissances et les pratiques de mentorat, les entreprises peuvent non seulement enrichir les compétences de leurs équipes mais aussi nourrir une culture de l'innovation, de l'adaptabilité et la possibilité d'entreprendre au sein de l'entreprise. Encourager le réseautage au sein de leurs organisations permet aux entreprises de stimuler la collaboration, de favoriser la circulation des idées et de renforcer la satisfaction professionnelle. Cette approche est particulièrement pertinente dans les environnements technologiques où la compétence de chaque collaborateur à maintenir des connexions significatives peut avoir des impacts positifs sur la compétitivité et l'adaptabilité de l'entreprise.

En conclusion, cet article met en exergue le rôle central du réseautage dans la réussite des carrières nomades dans le domaine des TI et ouvre des perspectives pour mieux comprendre les liens entre autonomie professionnelle et entrepreneuriat dans un contexte numérique. À travers cette étude, on voit comment la carrière des professionnels TI évolue vers une dynamique d'indépendance et de collaboration qui redéfinit les parcours professionnels classiques. En somme, il devient essentiel pour les chercheurs et les professionnels de reconsidérer les modèles de carrière traditionnels, en intégrant des stratégies de réseautage et des pratiques plus en phase avec les nouvelles réalités du marché digital et des aspirations entrepreneuriales de ce secteur en pleine mutation.

Les travaux futurs, qui constitueront une suite de cet article, se concentreront sur une étude pratique pour explorer plus en détail l'impact du réseautage sur la réussite des carrières nomades dans les TI. Cette étude permettra d'analyser concrètement les stratégies de réseautage employées par ces professionnels, ainsi que les défis et opportunités spécifiques qu'ils rencontrent dans un environnement numérique en constante évolution. Elle offrira également une perspective empirique sur l'intégration des pratiques de réseautage dans les parcours professionnels des travailleurs nomades et leur influence sur la construction de carrières autonomes et entrepreneuriales.

Références

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (1996). *The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era*. Oxford University Press.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman.

Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). Beyond social capital: The role of social skills in entrepreneurs' success. *The Journal of Business Venturing*, 18(1), 41-60. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(00\)00068-2](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00068-2)

Bertaux, D. (1981). *Les récits de vie: Une méthode de recherche en sociologie*. Éditions de Minuit.

Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Prentice Hall.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

Burt, R. S. (2005). *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital*. Oxford University Press.

Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishers.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4e éd.). SAGE Publications.

Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, 18(3), 301-331.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum.

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360-1380. <https://doi.org/10.1086/225469>

Hall, D. T. (2004). *The Career is Dead - Long Live the Career: A Relational Approach to Careers*. Jossey-Bass.

Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. *Journal of Business Venturing*, 18(2), 165-187.
[https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(02\)00081-0](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(02)00081-0)

Lichtenstein, G. A., & Brush, C. G. (2001). How do 'entrepreneurial networks' work? *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 1(3), 218-229.

Merriam, S. B. (2009). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4e éd.). SAGE Publications.

Renzulli, L. A., & Aldrich, H. E. (2005). Who can you turn to? Tie strength and the formation of entrepreneurial networks. *Social Networks*, 27(3), 239-262.

Ricoeur, P. (1986). *La mémoire, l'histoire, l'oubli*. Éditions du Seuil.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of Management Review*, 25(1), 217-226.

Stuart, T. E., & Sorenson, O. (2020). The role of network ties in the commercialization of entrepreneurial ventures. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 14(3), 404-421.

<https://doi.org/10.1002/sej.1345>

Zapkau, F. B., Schwens, C., & Kabst, R. (2017). Entrepreneurial intention of IT professionals: The role of social capital. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 23(4), 596-610. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-02-2016-0038>